

A MATEMÁTICA COMO PONTE ENTRE CULTURAS NA VOZ DE CRIANÇAS MIGRANTES EM UMA ATIVIDADE DE GRÁFICO NO ENSINO FUNDAMENTAL

*Miriã Teixeira Vieira
Juiz de Fora, MG
miriapeg@gmail.com*

Resumo: O presente relato de experiência narra uma prática pedagógica realizada em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental. A atividade teve como objetivo principal possibilitar o reconhecimento, a interpretação e a construção de gráficos de barras, conforme previsto nas habilidades da BNCC. A proposta partiu de uma enquete sobre as frutas preferidas da turma, cujos dados foram organizados em tabela e, posteriormente, transformados em gráfico. O ponto alto da atividade ocorreu quando os alunos migrantes nomearam as frutas em espanhol, despertando a curiosidade dos colegas brasileiros e promovendo uma troca espontânea de saberes linguísticos e culturais. A mediação docente valorizou esse momento, ampliando a aprendizagem matemática e o acolhimento intercultural. A experiência dialoga com a proposta da etnomatemática, conforme D'Ambrosio, ao integrar os saberes culturais dos alunos ao ensino formal, e com a perspectiva da Educação Intercultural defendida por Candau, que reconhece a diversidade como potência para a construção de uma escola mais justa e democrática. A atividade extrapolou os objetivos iniciais, promovendo não apenas o desenvolvimento de competências matemáticas, como também de habilidades socioemocionais, como empatia, escuta ativa e respeito à diferença. Assim, a matemática se apresentou como ponte entre culturas, reafirmando o papel da escola como espaço de aprendizagem significativa e de valorização da diversidade.

Palavras-chaves: Matemática; Diversidade cultural; Educação inclusiva; Interculturalidade.

1. Introdução

Ensinar matemática de forma significativa exige mais do que domínio de conteúdo; requer contexto, escuta atenta e práticas de acolhimento. Este relato, fruto direto da minha prática docente e da vivência cotidiana como professora do 3º ano do Ensino Fundamental, apresenta uma experiência em que o ensino de gráficos de barras se transformou em um momento de intensa partilha cultural. A turma, composta por alunos de 8 a 10 anos, incluía crianças migrantes venezuelanas, e a atividade, inicialmente voltada para as preferências

alimentares, acabou por conectar, de forma espontânea, saberes matemáticos à diversidade linguística e à convivência plural.

A vivência reforça o papel da escola como espaço de integração, respeito às diferenças e formação cidadã. Alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e dialogando com os estudos de D'Ambrosio e Candau, a experiência evidencia caminhos para uma prática pedagógica intercultural e sensível às histórias dos sujeitos escolares, construída a partir da realidade concreta da sala de aula.

2. Objetivo da atividade em sala de aula

A atividade desenvolvida em sala de aula teve como objetivo principal possibilitar aos alunos do 3º ano o reconhecimento, a interpretação e a construção de gráficos de barras, em consonância com as habilidades ¹EF03MA26 e ²EF03MA27 da Base Nacional Comum Curricular (2017). Essas habilidades envolvem a resolução de problemas utilizando dados organizados em tabelas e gráficos.

Para isso, partiu-se da coleta de dados reais com os próprios alunos, através de uma enquête sobre as frutas preferidas da turma, permitindo que as crianças se apropriassem do conteúdo de forma prática, concreta e significativa. A representação visual dos dados em um gráfico de barras possibilitou o desenvolvimento de competências como análise, comparação e interpretação de informações numéricas e categóricas, ampliando o repertório matemático dos estudantes.

De forma transversal, a proposta também buscou promover um ambiente de escuta e acolhimento às diferenças culturais, valorizando a contribuição dos alunos migrantes venezuelanos. Durante a atividade, esses estudantes nomearam as frutas em espanhol, o que despertou a curiosidade e o interesse dos colegas brasileiros, promovendo momentos de troca e aprendizado intercultural.

Essa experiência, vivida e construída na minha trajetória como professora, reafirmou a potência da matemática como ferramenta de inclusão e diálogo, permitindo que todos os

¹ (EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas.

² (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.

alunos se sentissem representados e valorizados no processo de aprendizagem. A aula extrapolou os objetivos iniciais, tornando-se uma vivência enriquecedora não apenas no campo cognitivo, mas também no afetivo e no social.

3 Descrição da experiência

A construção do gráfico ocorreu no contexto de uma aula previamente planejada, integrando o conjunto de conteúdos previstos. A proposta tinha como foco o desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção de gráficos de barras, de acordo com as orientações da BNCC, mas foi também concebida como oportunidade para o exercício da escuta, da participação ativa e do diálogo intercultural. A atividade foi realizada de forma coletiva, com a orientação constante da professora, que mediou todas as etapas, garantindo que cada estudante pudesse compreender o processo e contribuir para a construção do produto final.

O desenvolvimento da atividade iniciou-se com um momento de socialização, no qual todos os alunos foram convidados a compartilhar oralmente qual era a sua fruta favorita. A partir desse levantamento inicial, procedeu-se à seleção das cinco frutas mais citadas pela turma, que se tornaram as opções para a votação coletiva. Essa etapa foi marcada por entusiasmo e envolvimento dos estudantes, que demonstraram curiosidade em conhecer as preferências dos colegas e estabelecer comparações entre elas.

Na sequência, foi realizada a votação para eleger a fruta mais popular da turma. Cada voto foi representado por um pedaço de papel colado em um cartaz, e, à medida que as colagens eram feitas, as barras do gráfico iam ganhando forma. O processo, conduzido de maneira interativa, permitiu que as crianças visualizassem, de forma concreta, a relação entre o número de votos e a altura das barras, compreendendo intuitivamente os conceitos de frequência e proporcionalidade. Ao final dessa etapa, todos puderam observar o gráfico finalizado e identificar padrões nos dados coletados. Para consolidar a aprendizagem, cada estudante reproduziu no caderno o gráfico elaborado coletivamente, seguindo as mesmas etapas e representações, o que possibilitou a transposição do conhecimento da prática coletiva para a produção individual.

A presença de alunos migrantes venezuelanos acrescentou um elemento especial ao desenvolvimento da proposta. As frutas escolhidas por esses estudantes foram registradas no cartaz utilizando seus nomes em espanhol, como forma de valorizar a língua de origem e promover um ambiente de reconhecimento cultural. Durante a votação, as crianças tiveram

a oportunidade de apresentar oralmente cada fruta, descrevendo suas características, formas de consumo e significados culturais. Esse momento despertou o interesse e a participação ativa dos colegas brasileiros, que buscaram identificar semelhanças com frutas já conhecidas, percebendo que, apesar das diferenças linguísticas, tratava-se do mesmo alimento. Um exemplo emblemático ocorreu com a fruta “fresa”, registrada dessa forma no cartaz: mesmo aqueles que a conheciam pelo nome “morango” registraram seus votos na opção “fresa”, compreendendo que se tratava do mesmo item.

Esse diálogo espontâneo gerou uma rica discussão sobre a variedade linguística e cultural presente na sala de aula. Os estudantes comentaram que, embora a palavra fosse diferente, o sabor e as formas de consumo eram semelhantes, mencionando preferências como sucos, sobremesas e consumo in natura. Tal percepção evidenciou que a diferença linguística não se configurava como barreira, mas como oportunidade de ampliação do repertório cultural e lexical. A atividade, portanto, extrapolou seu objetivo inicial de ensinar conteúdos matemáticos, transformando-se em um espaço de valorização da diversidade, de aprendizagem mútua e de construção de um sentimento de pertencimento coletivo. Ao integrar a matemática com a interculturalidade, essa experiência prática reafirma o potencial das atividades pedagógicas para promover inclusão e respeito à pluralidade no contexto escolar.

Essa valorização das diferentes formas de expressão e do saber cultural dos estudantes está em consonância com a perspectiva da etnomatemática, como propõe D’Ambrosio (2013), ao defender que a matemática não deve ser vista apenas como um corpo de conhecimentos universais, mas como um saber que se manifesta de maneira diversa nas culturas e nos contextos sociais em que está inserido. Assim, reconhecer a língua materna dos alunos migrantes como recurso didático contribui para uma aprendizagem mais significativa e para a construção de uma educação matemática mais inclusiva e sensível à diversidade.

Esses conhecimentos foram aplicados de maneira prática e contextualizada, permitindo que os estudantes percebessem a utilidade da matemática em situações do cotidiano. A aula ganhou sentido real: não se tratava apenas de aprender a fazer gráficos, mas de representar a turma — com suas vozes, sabores e culturas.

Ao integrar os saberes dos alunos a partir de suas vivências e preferências, especialmente reconhecendo a contribuição dos estudantes migrantes, a proposta promoveu o desenvolvimento de habilidades matemáticas e também de competências socioemocionais,

como empatia, respeito e escuta ativa, reafirmando o papel da escola como espaço de inclusão, diálogo e valorização da diversidade.

4 Análise da experiência

A turma do 3º ano era composta por 26 estudantes, entre 8 e 10 anos, incluindo crianças migrantes da Venezuela. A Escola Municipal Professora Eunice Alves Vieira, localizada em Juiz de Fora (MG), é uma instituição que acolhe alunos de diversos contextos sociais e culturais. O trabalho com a diversidade faz parte da rotina pedagógica da escola.

A interação linguística promovida espontaneamente pelos alunos migrantes foi um ponto alto da experiência, pois permitiu a emergência da etnomatemática, conforme propõe D'Ambrosio (2013): reconhecer e valorizar o conhecimento matemático oriundo de diferentes culturas e práticas sociais. Ao nomearem as frutas em espanhol, os estudantes venezuelanos trouxeram para o centro da aula suas vivências e saberes, que passaram a fazer parte do processo de construção coletiva do conhecimento.

Segundo D'Ambrosio (2013), a etnomatemática busca compreender como diferentes grupos culturais desenvolvem formas próprias de pensar, medir, organizar, contar e resolver problemas no seu cotidiano, o que amplia o olhar sobre o ensino da matemática ao incorporá-lo a contextos reais e plurais.

Nesse sentido, a atividade não apenas promoveu o aprendizado de conteúdos formais, como a leitura e construção de gráficos, mas também possibilitou que a turma se engajasse em uma experiência de escuta, respeito e descoberta do outro. A matemática deixou de ser vista como um saber universal e abstrato, passando a ser vivida como linguagem cultural que ganha novos significados conforme as experiências dos sujeitos, como bem enfatiza Monteiro (2001).

Esse momento revelou, de forma concreta, como é possível construir uma educação matemática que seja, ao mesmo tempo, significativa, inclusiva e conectada à realidade social dos estudantes — princípios fundamentais da proposta etnomatemática defendida por D'Ambrosio (1996).

Libâneo (2000) também contribui para esse olhar ao afirmar que a educação é composta por um conjunto de processos e estruturas que influenciam o desenvolvimento humano em sua relação com o ambiente natural e social. Essa abordagem permite reconhecer a escola como um espaço de formação integral, onde as vivências culturais dos alunos —

especialmente em contextos de diversidade — são essenciais para enriquecer a prática pedagógica. Valorizar essas experiências significa reconhecer os estudantes como produtores de cultura, com saberes e trajetórias que devem ser acolhidos e potencializados no cotidiano escolar.

A atividade de construção do gráfico de barras ultrapassou seu propósito inicial de ensino matemático e transformou-se em uma poderosa ferramenta de escuta, valorização e representação da diversidade presente na turma. Ao compartilhar os nomes das frutas em espanhol, os alunos venezuelanos contribuíram para que os colegas brasileiros ampliassem seu vocabulário e compreendessem outras formas de expressão, promovendo um ambiente de curiosidade e respeito mútuo. Esse momento evidenciou o quanto a prática pedagógica pode se tornar um espaço de construção coletiva e de valorização das diferenças.

Nesse sentido, conforme destaca Candau (2013), a Educação Intercultural baseia-se na valorização da diferença como riqueza, promovendo o diálogo entre sujeitos, saberes e culturas para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao incorporar essa perspectiva na atividade, não apenas se acolheu de forma significativa os alunos migrantes venezuelanos, como também se ampliou a consciência do grupo sobre o valor da empatia, da escuta e da convivência respeitosa com a diversidade cultural e linguística presente no cotidiano escolar.

5 Considerações finais

A aula sobre gráficos de barras revelou-se uma rica experiência de aprendizagem matemática e intercultural. O objetivo de ensinar representação de dados foi plenamente alcançado, mas, mais que isso, ultrapassado. A aula permitiu o surgimento de discussões sobre língua, identidade e cultura, tornando-se um espaço de escuta, respeito e acolhimento.

A prática pedagógica descrita reflete os princípios da BNCC, que preconiza uma educação inclusiva e plural, e evidencia a importância de atividades contextualizadas, capazes de integrar conteúdos escolares com as vivências e saberes dos alunos. Como afirmam Rodvalho, Moreira e Mané (2018), ao propiciar vivências significativas e acolhedoras, o professor possibilita o desenvolvimento da autoestima e da confiança, fundamentais para o sucesso escolar.

Assim, a matemática se mostrou, nesta experiência, mais que um conjunto de regras e conceitos: foi ponte entre culturas, entre infâncias, entre mundos. Uma ponte feita de frutas, palavras e respeito.

6 Referências

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Ministério da Educação. Brasília, 2017.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

_____. *Da realidade à ação: Reflexões sobre a educação e matemática*. Campinas: Unicamp, 1996.

CANDAU, Vera Maria Ferrão (Org.). *Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica*. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

LIBÂNEO, José Carlos. Produção de saberes na escola: suspeitas e apostas. In: CANDAU, Vera Maria Ferrão (Org.). *Didática, currículo e saberes escolares*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 21-42.

MONTEIRO, A.; Pompeu, G. Jr. *A matemática e os temas transversais*. Editora Moderna, São Paulo, 2001, p. 160.